

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»
Мішкольцький університет (Угорщина)
Магдебурзький університет (Німеччина)
Петрошанський університет (Румунія)
Познанська політехніка (Польща)
Софійський університет (Болгарія)

Ministry of Education and Science of Ukraine
National Technical University
«Kharkiv Polytechnic Institute»
University of Miskolc (Hungary)
Magdeburg University (Germany)
Petrosani University (Romania)
Poznan Polytechnic University (Poland)
Sofia University (Bulgaria)

**ІНФОРМАЦІЙНІ
ТЕХНОЛОГІЇ:
НАУКА, ТЕХНІКА,
ТЕХНОЛОГІЯ, ОСВІТА,
ЗДОРОВ'Я**

Наукове видання

Тези доповідей
**XXIX МІЖНАРОДНОЇ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ
КОНФЕРЕНЦІЇ
MicroCAD-2021**

У п'яти частинах
Ч. III.

Харків 2021

**INFORMATION
TECHNOLOGIES:
SCIENCE, ENGINEERING,
TECHNOLOGY, EDUCATION,
HEALTH**

Scientific publication

Abstracts
**XXIX INTERNATIONAL
SCIENTIFIC-PRACTICAL
CONFERENCE
MicroCAD-2021**

In five parts
P. III.

Kharkiv 2021

ББК 73
I 57
УДК 002

Голова конференції: Сокол Є.І. (Україна).

Співголови конференції: Герджиков А. (Болгарія), Зарембу К., Лодиговські Т. (Польща), Радун С.М. (Румунія), Стракелян Й. (Німеччина), Ховарт З. (Угорщина).

Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я: тези доповідей XXIX міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2021, 18-20 травня 2021 р.: у 5 ч. Ч. III. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – 311 с.

Подано тези доповідей науково-практичної конференції MicroCAD-2021 за теоретичними та практичними результатами наукових досліджень і розробок, які виконані викладачами вищої школи, науковими співробітниками, аспірантами, студентами, фахівцями різних організацій і підприємств.

Для викладачів, наукових працівників, аспірантів, студентів, фахівців.

Тези доповідей відтворені з авторських оригіналів.

ISSN 2222-2944

ББК 73
© Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»,
2021

ЗМІСТ

<i>Секція 14.</i> Економіка, менеджмент та міжнародний бізнес	4
<i>Секція 15.</i> Навколоземний космічний простір. Радіофізика і іоносфера	247
<i>Секція 16.</i> Природоохоронні технології, професійна безпека та здоров'я	261

1. Abstract in English cite as: [Shevchenko AS, Gavrylov EV, Gavrylova SA. On the realization of the right of ukrainians to live in safe environmental conditions. Abstracts of the XXIX international scientific-practical conference "Information technologies: science, technology, education, health" (MicroCAD-2021), 18-20 May 2021 (Ukraine, Kharkiv, NTU "KhPI"). Part 3/5. ISSN 2222-2944. Section 16 "Environmental technologies, occupational safety and health". P. 262. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4889421>]

Keywords: safe environment, environmental law, laws of Ukraine, Environmental Performance Index.

2. Abstract's book:

https://zenodo.org/record/4889422/files/Tezi_dopovidey_MicroCAD-2021_chastina_3.pdf?download=1

3. Conference program:

https://zenodo.org/record/4784180/files/Programa_MicroCad_2021.pdf?download=1

ON THE REALIZATION OF THE RIGHT OF UKRAINIANS TO LIVE IN SAFE ENVIRONMENTAL CONDITIONS

Shevchenko A.S.¹, Gavrylov E.V.², Gavrylova S.A.²

¹*Kharkiv Regional Institute of Public Health Services,*

²*Kharkiv City Notary District, Kharkiv*

The right to live in safe environmental conditions is guaranteed by the Constitution of Ukraine (Art. 16 [1]): the state undertakes to ensure “ecological balance on the territory of Ukraine, to overcome the consequences of the Chernobyl disaster ... to preserve the gene pool of the Ukrainian people”. In Ukraine, all the necessary laws on environmental safety have been adopted, all the necessary management structures have been created to implement these promises. Operational guidance on eliminating the consequences of technogenic, environmental and radiation accidents and disasters is carried out by deputy commissions and the National Security and Defense Council of Ukraine. However, in the Environmental Performance Index in 2020, Ukraine ranked 60th out of 180, with a total score of 49.5 out of 100 possible [2]. The assessment of general sanitation and the quality of drinking water put Ukraine in 66th place in the rating (55.1 points), in terms of air quality – in 86th place (39.8 points), in terms of heavy metal pollution – in 42nd place (69.3 points), in biodiversity and assessment of the human habitat – in 139th place (37.7 points).

Another environmental rating of Ukraine in 2020, based on data from state statistics of Ukraine [3], calls Kiev, Dnepropetrovsk and Donetsk regions the most "dirtiest" regions of Ukraine, and Chernivtsi, Zhytomyr and Zaccarpattia regions – the most prosperous.

The biggest environmental problems, which Ukraine pays insufficient attention to, can be considered the barbaric deforestation of Western Ukraine, insufficient wastewater treatment with subsequent pollution of open water basins of Ukraine with industrial pollutants and human waste products, and the lack of a state strategy for the disposal of household waste. Issues that receive sufficient attention, however, in the solution of which significant progress has not been achieved – elimination of the long-term consequences of the Chernobyl accident, climate change and maintaining the quality of agricultural land. To solve the second group of problems, significant financial resources will be required, the first group - the political will of the country's leadership.

References:

1. Constitution of Ukraine: Law was issued 28.06.1996 No. 254k/96-VR, valid. Database "Ukrainian Legislation" / VVR of Ukraine, 1996, No. 30, Art. 141 [Internet, accessed: March 13, 2021]: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-вр> [In Ukrainian].
2. Ukraine in Environmental Performance Index // Yale University [Internet, accessed: March 13, 2021]: <https://epi.yale.edu/epi-results/2020/country/ukr>.
3. Baturin A., Bondar M., Kovalchuk G., Koroleva E., et al. You can live, but not everywhere. What the environmental rating of regions of Ukraine 2021 told // Focus, February 19, 2021. [Internet, accessed: March 13, 2021]: <https://is.gd/7tCLxW> [In Russian].